

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕЙ ОСИ АВТОБУСА MAN A22
CNG

Ташкентский государственный университет
транспорта

Отақўзиев Дониёржон Иномжон ўғли

Аннотация В последние годы численность подвижного состава, осуществляющие пассажирские перевозки резко возрастает. В Республике Узбекистан эксплуатируются современные автобусы MAN A22 CNG. За период эксплуатации автомобилей на поддержание их на высоком техническом уровне затрачиваются значительно больше средств чем, на изготовление этих автомобилей. Одним из существенных резервов снижения этих затрат является повышение эксплуатационной надежности агрегатов, в том числе заднего моста автобуса с учетом реальных условий эксплуатации.

Ключевые слова: пневмо система, шестерня полуосей, Сателлит, Ведомая шестерня, пневмобаллон, верхняя реактивная штанга, нижняя реактивная штанга, критические надежности.

Annotation In recent years, the number of rolling stock engaged in passenger transportation has been increasing dramatically. Modern MAN A22 CNG buses are operated in the Republic of Uzbekistan. During the period of operation of cars, much more money is spent on maintaining them at a high technical level than on the manufacture of these cars. One of the significant reserves for reducing these costs is to increase the operational reliability of the units, including the rear axle of the bus, taking into account real operating conditions.

Key words: Pneumatic system, Axle shaft gear, Satellite, Driven gear, air spring, upper reaction rod, lower reaction rod, critical reliability.

Введение

Крепление заднего моста к подвеску и кузову приведено на рисунке 1. Надежность работы заднего моста зависит от соединения его к кузову.

Рис.1 Заднего моста автобуса MAN A22 CNG

1- верхняя реактивная штанга; 2- нижняя реактивная штанга; 3- болты; 4- пневмобаллон

Сбор информации по отказам и неисправностям по агрегатам и системам автобуса MAN A22 CNG приведено в таблице 1. По 50 автобусов MAN A22 CNG на расстояние 100 тыс. км (в течение гарантийного периода) обнаружено 176 отказов и неисправностей.

Таблица 1

Отказы и неисправности по агрегатам и системам автобусов MAN A22 CNG на расстояние 100 тыс. км.

№	По системам и узлов	Количество отказы	В процентах
1	Пневмо система	79	44,89
2	Система охлаждения	33	18,76
3	Тормозная система	3	1,7
4	Автоматическая коробка передач	1	0,58

5	Система питания	8	4,54
6	Задний мост	17	9,66
7	Кузов	10	5,68
8	Электрическое оборудование	17	9,65
9	Гидроусилитель руля	8	4,54
	Итого	176	100

Из таблицы 1. видно, что на задний мост приходят 9,66 % отказов и неисправностей. Эти следующие:

- повышенный шум в режиме движения;
- повышенный шум при движении накатом;
- неустойчивый шум;
- постоянный шум;
- повышенный шум на поворотах.

Для выявления этих неисправностей необходимо произвести диагностирование заднего моста

Количество деталей, критические надежности по закону распределения Вейбулла-Гнеденко и их характеристики, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристика распределения ресурса деталей критические по надежности заднего моста

№	Наименование детали	Средний ресурс, тыс км	Среднеквадратическое отклонение, тыс км	Коэффициент вариации,	Вспомогательные коэффициенты (для Вейбулла-Гнеденко)	
		\bar{L}	σ		V	b
1	Сальник	174,15	72,33	0,4153	2,6	0,888

2	Шестерня Полуосей	495	222,75	0,45	2,36	0,886
3	Подшипник	958,20	488,7	0,51	2,04	0,886
4	Полу ось	742,76	468	0,63	1,64	0,895
5	Сателлит	863,63	595,9	0,688	1,48	0,904
6	Ведомая шестерня Полу осей	816	334,56	0,41	2,6	0,888

Значения вероятности безотказной работы заднего моста и его деталей критические по надежности в пробеге от 0 до 400 тыс км приведены в таблице 2 и на рис. 2.

Таблица 3

Вероятность безотказной работы заднего моста и его деталей критические по надежности

Пробег, тыс. км	Вероятность безотказной работы						
	Детали						Задний мост
	$R_1(L)$	$R_2(L)$	$R_3(L)$	$R_4(L)$	$R_5(L)$	$R_6(L)$	$R_{ar}(L)$
0	1	1	1	1	1	1	1
20	0,9974	0,9996	0,9997	0,9978	0,9967	1,0000	0,9912
40	0,9841	0,9980	0,9988	0,9931	0,9909	0,9997	0,9651
60	0,9551	0,9948	0,9973	0,9866	0,9835	0,9992	0,9187
80	0,9074	0,9899	0,9951	0,9787	0,9749	0,9982	0,8512
100	0,8407	0,9829	0,9923	0,9694	0,9652	0,9969	0,7647
120	0,7567	0,9738	0,9888	0,9589	0,9547	0,9950	0,6637
140	0,6595	0,9626	0,9847	0,9474	0,9434	0,9925	0,5545
160	0,5548	0,9491	0,9799	0,9350	0,9314	0,9894	0,4446

180	0,4493	0,9333	0,9745	0,9217	0,9189	0,9857	0,3411
200	0,3491	0,9153	0,9685	0,9076	0,9059	0,9812	0,2497
220	0,2597	0,8951	0,9619	0,8928	0,8924	0,9760	0,1739
240	0,1844	0,8727	0,9547	0,8775	0,8786	0,9700	0,1149
260	0,1247	0,8484	0,9469	0,8615	0,8644	0,9632	0,0719
280	0,0801	0,8221	0,9385	0,8451	0,8499	0,9555	0,0424
300	0,0488	0,7941	0,9295	0,8282	0,8352	0,9470	0,0236
320	0,0281	0,7646	0,9200	0,8110	0,8202	0,9376	0,0123
340	0,0153	0,7337	0,9100	0,7934	0,8051	0,9274	0,0060
360	0,0078	0,7016	0,8994	0,7756	0,7899	0,9162	0,0028
380	0,0038	0,6685	0,8883	0,7575	0,7745	0,9042	0,0012
400	0,0017	0,6348	0,8768	0,7393	0,7591	0,8913	0,0005

Рис. 3. График изменения вероятности безотказной работы деталей критические по надежности заднего моста в зависимости от пробега (1...6 вероятности безотказной работы деталей, 7 заднего моста в целом).

По результатам табл. 3 и рис. 3, значения вероятности безотказной работы всех деталей, критические по надежности заднего моста, различаются

по ресурсу. Вероятность работы безотказной работы заднего моста меньше, чем вероятности безотказной работы детали, которая оказывается самым слабым. График изменения вероятности безотказной работы заднего моста (рис. 3.3) резко снижается с увеличением пробега с начала эксплуатации.

На основании статических информации и показателей таблиц 2 и 3 можно разработать меры по обеспечению надежности заднего моста автобуса:

- определение дополнительных работ, которые необходимо выполнить во время технического обслуживания и ремонта, а также обеспечить их своевременным и качественным выполнением;

– составить карту надежности заднего моста и на ее основе разработать виды текущего ремонта. На основании статической информации определяют ресурсы до первой и между заменами деталей, критических по надежности, а также закон их распределения.

Список использованной литературы

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11-мартдаги 129-сонли "Тошкент шаҳрида йўловчи ташиш транспортини янада ривожлантириш чоралари тўғрисида"ги қарори.
2. Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей .М. Наука. 2004 г.-535с.
3. Цыганов П.А., Богачев К.А. «Особенности расчета надежности компрессора» научное исследование «Научный фонд НИУ ВШЭ», 2014 г.
4. Бодров В. А. Основы дифференцированного управления эксплуатационной надежностью автомобильных конструкций. – Ярославль: Издание ЯПИ, 1977 г. -104 с.
5. Корчажкин М.Г. Повышение эксплуатационной надежности двигателей городских автобусов, работающих на режимах высоких тепловых нагрузок: диссертация кандидата технических наук: 05.22.10. - Б.м., 2005г., - 185 с.

6. Руководство по ремонту автобусов MAN A22, A22 CNG, A24, A24 CNG. – MAN Truk&Bus AG, 2011. - 330 с.

7. Руководство по эксплуатации рейсовых автобусов A22, A22CNG, A24, A24CNG MAN Truk& Bus AG, 2015 514 с.